

DOI: 10.5281/zenodo.18467468

**МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННЯ
АВТОЦИСТЕРНАМИ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ**

*Загорянський В.Г., д. т. н., доц., професор кафедри транспортних технологій
Андрієнко В.В., здобувач вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої
освіти*

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Перш ніж виконувати проект організації перевезень вантажів, необхідно виконати вибір рухомого складу для доставки вантажів, цей етап є основною складовою обґрунтування транспортно-технологічних схем доставки вантажів.

Вибір пов'язаний з технологією підготовки до переміщення та споживання вантажу, застосуванням транспортним обладнанням, способами та засобами виконання вантажно-розвантажувальних та складських робіт, а також залежить від обсягу та відстані перевезень, умов та методів їх організації, партійності, роду вантажів та їх властивостей, засобів та способів виробництва вантажно-розвантажувальних робіт, дорожніх.

Вибір автотранспортного засобу для конкретних умов експлуатації зводиться до визначення типу його кузова, вантажопідйомності, складу, осьових навантажень та типу двигуна з наступним встановленням марки та моделі [1]. При визначенні типу кузова враховуються умови експлуатації та вантажомісткість, що досягається. При можливості використання кількох типів кузова прийнятий повинен забезпечувати найвищу ефективність перевезення вантажу. Прийнятний склад автотранспортного засобу (один автомобіль, автопоїзд - автомобіль з причепом, сідельний тягач з напівпричепом) повинен забезпечувати максимум ефективності процесу переміщення вантажу за умови виконання обмежень (граничне осьове навантаження, обмеження по повній масі та габаритах рухомого складу, зокрема до вантажних пунктів та по дорожній мережі і стан дорожньої мережі і стан дорожньої мережі та ін.).

Враховуючи перелічені вище фактори та плановані до застосування

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

технологію доставки вантажів, для вибору типу рухомого складу пропонуються певні марки рухомого складу.

Рис. 1. Блок-схема розрахунку за моделлю ненасиченої середньої системи

Для розрахунку продуктивності даних автомобілів використовуємо такі показники: час роботи системи (T_c) = 12 годин, середньотехнічна швидкість (v_T) = 36 км/год., час на навантаження-вивантаження вантажу ($t_{н-в}$) визначався, виходячи з вантажопідйомності автомобіля та кількості палива, що наливається, для EVERLAST-96742 – 2,5 год., для ППЦ-962220000012 – 2,5 год., для ЗІЛ-43362 – 1 год.

Під час доставки світлих нафтопродуктів на АЗС міста розглядається функціонування групи автомобілів у середній ненасиченій системі доставки вантажів. Автопоїзди працюють у міських умовах експлуатації та здійснюють вивезення вантажу з центру на периферію (АЗС).

За конфігурацією така система відповідає радіальній схемі, гілки якої відповідає маятниковим схемам із зворотним не навантаженим пробігом.

Розрахунок потреби у рухомому складі та показників його функціонування для аналізованої автотранспортної системи проводиться на основі моделі функціонування середньої ненасиченої системи доставки вантажів [2].

Модель ненасиченої середньої системи – це математична модель, що описує транспортний процес у середніх системах доставки вантажів за умови відсутності перевантаження (ненасичення). Вона застосовується для більш точного відображення роботи таких систем, зокрема у сфері вантажних перевезень, і дає змогу аналізувати їх функціонування на основі вхідних параметрів, таких як кількість гілок системи чи інтенсивність потоків.

Блок-схема розрахунку за моделлю ненасиченої середньої системи представлена на рис. 1.

Висновки. Проведено моделювання необхідної кількості автомобілів для розробленої контейнерної транспортно-технологічної схеми доставки світлих нафтопродуктів на основі моделі функціонування середньої ненасиченої системи доставки вантажів. Розроблена блок-схема алгоритму моделі.

Список використаних джерел

1. Коляда О. П., Докуніхін В. З. Логістичні системи доставки специфічних вантажів: навч. посіб. для ЗВО. Київ : Ун-т "Україна", 2021. 530 с.
2. Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу: навч. посіб. / Л. Н. Ширін та ін. Дніпро: Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка", 2019. 202 с.